

TIL TA'LIM VA TA'LIM TILI: ONA TILI VA CHET TILLARINI OQITISHDA MILLIY MANFAATLAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Axatova Ruxshona Rustamjonovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Ozbek tili va adabiyoti yonalishi 1-kurs talabasi
ruxshonaaxatova1@gmail.com

Ilmiy rahbar: Moydinov Qodirjon Abdurasulovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Ozbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti,
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

*Lozim siza har tilni biluv ona tilidek,
Bilmakka oni g'ayrat eting foidayi kondur.*

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada til ta'limining ikki muhim qismi - ona tili va chet tillarini oqitish tizimi, ta'lim tili muammolari, shuningdek, bu jarayondagi milliy manfaatlar va zamonaviy talablar haqida soz yuritiladi. Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning til ta'limi va ta'lim tili haqidagi fikr-mulohazalari asosida tilning davlat siyosatidagi orni, ona tili va tillarni organishning ahamiyati, ta'lim sifatini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Maqolada tilling milliy ozlikni saqlashdagi va globallasuv sharoitida raqobatbardosh avlodni tarbiyalashdagi orni korsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim tili, ona tili, chet tillari, til ta'limi, Prezident fikrlari, milliy manfaatlar, zamonaviy ta'lim, kop tillilik, til siyosati, yangi ta'lim sifati, kommunikatsiya, stimul

ABSTRACT: This article discusses two important parts of language education – the system of teaching native and foreign languages, the problems of the language of education, as well as national interests and modern requirements in this process. Based on the views of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev on language education and the language of education, the role of language in state policy, the importance of learning native and foreign languages and its role in improving the quality of education are analyzed. The article shows the role of language in preserving national identity and raising a competitive generation in the conditions of globalization.

KEYWORDS: Language education, native language, foreign languages, language of education, President's thoughts, national interests, modern education,

multilingualism, language policy, quality of education, communication, stimulate

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются две важные составляющие языкового образования а также национальные интересы и современные требования в этом процессе. На основе взглядов Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на языковое образование и сам язык образование анализируется роль языка в государственной политике, важности изучения родного и иностранных языков и его роль в повышении качества образования. В статье показана роль языка в сохранении национальной идентичности и воспитании конкурентоспособного поколения в условиях глобализации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Языковое образование, родной язык, иностранные языки, национальные интересы, современное образование, многоязычие, языковая политика, коммуникация, стимул

"Har bir xalqning oz ona tili bor, bu uning eng buyuk boyligidir. Shu bilan birga, dunyo bilan muloqot qilish uchun chet tillarini yaxshi organish zarur." [1] - Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev.

Til - nafaqat xalqning ma'naviy merosi, balki zamonaviy rivojlanishning asosiy vositasi. Inson tafakkuri va his-tuyg'ulari, fikr va dunyoqarashini ifodalovchi, madaniyatni aks ettiruvchi san'at ko'zgi bolib, muloqot va estetik bahramandlik manbai hisoblanadi. Bugungi kunda ona tilini asarab avaylash bilan bir qatorda, chet tillarini ozlashtirish, **milliy manfaatlar** va xalqaro maydondagi raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun muhimdir.

Ona tilining ta'limdagi orniga toxtaladigan bolsak, **ona tili** - bu millatning ruhi, tafakkur makoni. U orqali biz tariximizni, madaniyatimizni, dunyoqarashimizni ifodalaymiz. Prezident Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Biz ona tilimizni rivojlantirish, uni zamonaviy ilm-fan va texnologiyalar bilan boyitishimiz kerak. Ona tilini chuqur organish - milliy istiqlolimizni mustahkamlashning negizidir." [2] Ta'lim jarayonida ona tilining tog'ri qollanilishi oquvchilarni fikrlashga, oz fikrini aniq ifodalashga orgatadi hamda yoshlar orasida adabiy tilning rivojini oshirishga turtki boladi. Bu esa ilmiy izlanishlar, ijodkorlik va yangi avlodni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bolish bilan bir qatorda milliy tilning keng yoyilishiga va yosh avlod nutqida uchraydigan ayrim chet sozlar iste'molini kamaytirishda yordam beradi.

Turkiston jadidlaridan biri Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida "Til millatning ruhi, uning hayoti va shon-shuhratidir"[3], -deydi. Albatta, Avloniyning bu fikrlari oz tasdig'ini topgan holda bugungi kungacha kop bor yodga

olib kelinadi. Bundan tashqari, “Ona tilini asrash va rivojlantirish – har bir farzandning eng oliy burchi”- degan firkin aytib, yoshlarni ona vatanga nisbatan mehrlil, sadoqatli va ayniqsa yuksak hurmat bilan tarbiyalashga undaydi.

Yana bir saytda “ Milliy tilni asramoq – millatni himoya qilmoqdir”- nomli maqola berilgan [4]. Bu fikrning ta’rifini quyidagicha izohlash mumkin: inson oz ona tilini qanchalik hurmat qilib asrasa, milliy tilda kop gaplashsa, unga yana yangi sozlar va lug‘atlarni qoshib, boshqalarga ham ulashsa, nafaqat til balki millat ham boyiydi. Chunki til har bir millatning boyligi, merosi va ozligi deyish mumkin. Agar tilimizda chet sozlarini noorin qollasak yoki haddan tashqari kop foydalansak hamda bunday sozlar iste’molini oshirib yuborsak va shunday sozlaydigan insonlarga e’tibor bermasak, tilni yoqotish bilan birga milliylikni va millatni yoqotish hech gap emas.

Til haqida gap ketar ekan, Abu Rayhon Beruniyning ushbu hikmatini aytish orinli:” Til- sozlovchi istagini eshituvchiga yetkazuvchi tarjimondir.”[5]. Endi bu hikmatli sozni ta’riflasak, haqiqatda til bu **kommunikatsiya** vositasi ya’ni aloqa vositasidir. Insonlar bir- birlari bilan ozlariga qulay bolgan tilda sozlashar ekan, u til sozlovchining sozlayotgan tili tinglovchisiga tushunarli bolishi kerak. Aksincha bolsa, tinglovchi zerikishi yoki suhbatni toxtatishni xohlashi mumkin. Shuning uchun ham inson sozlayotgan tiliga e’tiborli va ehtiyotkor bolishi lozim.

Chet tilini organishga toxtalsak, avvalo, mavzu boshidagi epigraf haqida soz ketishi joiz boladi. Dastavval, g‘azalning boshlanishidagi ikkinchi misrada shunday deyilgan:

“ Til vositai robitai olamiyondur.”[6].

Ya’ni:

Ushbu misrada til kishilar hamda har xil millat va elatda yashovchi insonlarni yaqinlashtiruvchi, jipslashtiruvchi “robitai olamiyon” – insoniyatning aloqa vositasi degan ma’no yotadi.

“ Lozim siza har tilni biluv ona tilidek,

Bilmakka oni g‘ayrat eting foidayi kondur”[6].

Avaz Otarning ushbu g‘azali chet tillarini organishga **stimul** sifatida yozilgan. Qadimdan ma’lumki, Abu Nasr Farobiy, Is’hoqxon Ibrat, Hoji Yusuf Hay’atiy kabi olim va allomalar bir nechta chet tillarni mukammal bilganlar [7]. Avaz Otar esa ana shulardan ilhomlangan holda va **kop tillilik** hamda kop til bilishning foydalaridan xabardor bolib, yoshlarni til organishga undagan holda “chet tillarini ona tilingiz kabi bilishingiz lozim, uni bilishga g‘ayrat ya’ni harakat etingki, foydasi kondir”- degan ma’noda ushbu “Til” g‘azalini yozgan.

Chet tillarini oqitishda zamonaviy ta’lim yondashuvlari va talablari haqida soz

borar ekan, global dunyoda til bilish - yoshlarimiz uchun dunyo bilan muloqotda yangi imkoniyatlar eshigidir va til bilgan insonda ana shu eshikning kaliti mavjud deyish mumkin. Shu orinda Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Ingliz, rus, xitoy, koreys kabi tillarni bilish - yoshlarimiz uchun dunyo muloqotda yangi imkoniyatlar yaratadi, zamonaviy texnologiyalarni ozlashtirishni osonlashtiradi" [8], - degan fikrini aytib o'tish orinli. Chet tillarini o'qitishning samarali tizimini va **yangi ta'lim sifatini** yaratish uchun quyidagilar muhim:

- bosqichma - bosqich organish - ona tiliga asoslangan metodlar bilan chet tillarni o'rgatish;

- interaktiv ta'lim usullari - til konikmalarini amaliyotga tatbiq qilish;

- kop tillilik siyosati - ona tili bilan birga, bir nechta chet tillarini organish imkoniyatini yaratish;

- ta'lim dasturlarini xalqaro standartlarga mos tarzda tashkillashtirish.

Ta'lim tili siyosatining milliy va global ahamiyati borasida soz ochsak, ona tilining davlat tili sifatida rivojlanishi bilan bir qatorda, ta'limda chet tillarini o'qitish milliy manfaatlarga xizmat qiladi. Bu - milliy ozlikni saqlagan va unga nisbatan hurmat kordatgan holda, zamonaviy dunyoda muvaffaqiyat qozonishning kalitidir. Prezident fikricha: "Til siyosati milliy manfaatlar bilan uzviy bog'liq bolib ona tilimizni himoya qilish bilan birga, yoshlarimizni global muloqot uchun tayyorlashimiz lozim." [9]. Bu yondashuv Ozbekiston ta'lim tizimining global maydonda raqobatbardoshligini ta'minlaydi, yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi va milliy g'ururni mustahkamlaydi. Yoshlarda milliy tilga nisbatan hurmat, mehr va faxr tuyg'ularini uyg'otadi. Qolaversa, har bir sohaga yangi investitsiyalar kiritish uchun koprik bolib xizmat qiladi.

Xulosa:

Til ta'limi va ta'lim tili - bu millatning kelajagi uchun muhim mezon hamda taraqqiyot sari yana bir pog'ona kotarilishdir. Ona tilini chuqur organilishi va rivojlanishi milliy mustaqillikning asosi bolsa, chet tillarini o'qitish zamonaviy dunyoda muvaffaqiyat kaliti va yorug' kelajak uchun tashlangan foydali qadam. Prezident Shavkat Mirziyoyevning fikrlari til ta'limi siyosatini shakllantirishda yonalish beradi, yoshlarni kop tilli, dunyoqarashi keng, erkin raqobat qila oladigan kadrlar sifatida tarbiyalashni ta'minlaydi. Tilni rivojlantirish - bu millatning ozligini saqlash va dunyo bilan teng raqobatlashish yolidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. @mirziyoyev_sh
2. fb.com/Mirziyoyev

3. Abdulla A. “ Turkiy guliston yoxud axloq” Toshkent 2013
4. <https://yuz.uz/uz/news/milliy-tilni-asramoq-millatni-himoya-qilmoqdir>
5. Sobirov A. Mominov S. Nabiyeva D. Moydinov Q. Zokirova H. “ Nutq madaniyati va notiqlik san’ati” “ ILM-ZIYO-ZAKOVAT” Toshkent 2024 15-bet
6. <https://tafakkur.net/har-tilni-biluv-emi-bani-odama-jondur/avaz-otar.uz>
7. <https://turkic.world/uz/articles/other/27438>
8. t.me/shmirziyoyev
9. @mirziyoyev_sh